

CHEGARALARI MAHKAMLANGAN ELASTIK PLASTINKANING SIMMETRIK TEBRANISHLARINING SONLI HISOBI

Narzullayeva Malika Shuxrat qizi

Qarshi davlat universiteti magistranti

e-mail: narzullayevamalika5@gmail.com

Annotatsiya. Bir qancha matematik amallar bajarilib izlanuvchi funksiyalarga nisbatan amaliy masalalarni yechishda qo'llash mumkin bo'lgan beshinchi tartibli differensial tenglamalar sistemasi keltirib chiqarilgan. Bu tenglamalar sistemasidan xususiy holda bir qatlamli elastik plastinka tebranish tenglamalari sistemasi ko'rsatilgan. Ko'rsatilgan tebranish tenglamalari sistemasi Maple dasturi yordamida sonli yechilib, mahkamlangan bir jinsli plastinka qatlamlarida yuzaga keladigan ko'chishlar va kuchlanishlarni aniqlash imkoniyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: qatlam, plastinka, siljish, chegaraviy masala, tebranish tenglamalari, ko'ndalang va bo'ylama tebranishlar, ko'chish.

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ СИММЕТРИЧНОЙ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ ГРАНИЦАМИ

Нарзуллаева Малика Шухрат кизи

Каршинский государственный университет

e-mail: narzullayevamalika5@gmail.com

Аннотация. Путем выполнения ряда математических операций создана система дифференциальных уравнений пятого порядка, которую можно использовать при решении практических задач относительно искомым функций. Отдельно от этой системы уравнений показана система уравнений вибрации однослойной упругой пластины. Указанная система уравнений

вибрации решена численно с помощью программы Maple и показана возможность определения перемещений и напряжений, возникающих в закрепленных однородных слоях пластины.

Ключевые слова: слой, пластина, перемещение, краевая задача, уравнения вибрации, поперечные и продольные колебания, перемещение.

NUMERICAL CALCULATION OF SYMMETRICAL VIBRATION OF ELASTIC PLATE WITH FIXED BOUNDARIES

Narzullayeva Malika Shukhrat qizi

Karshi State University e-mail: narzullayevamalika5@gmail.com

Abstract. A system of differential equations of the fifth order, which can be used in solving practical problems concerning the sought functions, has been created by performing several mathematical operations. Separately from this system of equations, the system of equations of vibration of a single-layer elastic plate is shown. The indicated system of vibration equations is numerically solved using the Maple program, and the possibility of determining the displacements and stresses occurring in the fixed homogeneous plate layers is shown.

Keywords: layer, plate, displacement, boundary value problem, vibration equations, transverse and longitudinal vibrations, displacement.

Texnika va qurilishning turli sohalarida, ko'p qatlamli xususan, qatlamli plastinkalar keng qo'llanilishi boshlanishi bilan ularni hisoblash usullariga bo'lgan talab ham orta boshladi. Qatlamli plastinkalarni hisoblashda birinchilardan bo'lib S.G.Lexnitskiy [1] nazariyasi paydo bo'ldi. Undan so'ng 1958-yilda S.A.Ambarsumyan nazariyasi, 1984-yilda E.Reyssner nazariyasi kabi bir qancha nazariyalar paydo bo'ldi. Bunday ishlarni qatoriga ko'plab tadqiqot ishlarini kiritishimiz mumkin. Lekin, tashqi dinamik yuklanishlar ta'siri ostidagi plastinkalarni hisoblashga bag'ishlangan ishlar nisbatan kamdir. Ko'pchilik

ishlarda plastinkalarning dinamik hisobi klassik nazariyaga tayanilgan holda olib boriladi [2]. Keyingi yillarda aniq yechimlar usuliga asoslangan plastinkalar nazariyalari ishlab chiqilgan. Xususan, ushbu usul bilan professor I.G.Filippov va uning o'quvchilari tomonidan simmetrik strukturaga ega bo'lgan qatlamli plastinkalar tebranish nazariyalari yaratilgan [3]. Ushbu ishimizda qatlamli elastik plastinkaning simmetrik tebranish tenglamalari sistemasidan xususiy holda bir qatlamli bir jinsli plastinka simmetrik tebranish tenglamalari sistemasini olish masalasi ko'rib chiqilgan. Tebranish tenglamalari bilan bir qatorda plastinka ixtiyoriy kesimidagi ko'chish va kuchlanishlarni aniqlaydigan va unga imkon beruvchi yechimlarni o'z ichiga olingan. Bunda biz quyidagi masalani ko'rib chiqaylik.

Koordinatalar sistemasida izotrop tekis deformatsiya holatidagi qatlam plastinkani qaraymiz va uni Oxyz to'g'ri burchakli koordinatalarini hosil qilamiz (1- Rasm). Bunda Ox o'qini ko'ndalang kesimning qatlamlar kontakt chizig'i bo'ylab, Oz - o'qini esa unga tik ravishda yuqoriga yo'naltiramiz.

1-rasm. Izotrop tekis deformatsiya holatidagi qatlam plastinkasi

Qatlamlar materiallari uchun Lamé koeffitsiyentlari λ_m va μ_m , qatlamlar qalinliklari h_m , hamda zichliklari ρ_m bo'lsinlar. U holda $m=0,1,2$ -qatlamlar raqamlari ko'rsatkichlarni va qatlam nuqtalaridagi kuchlanishlarni hamda deformatsiyalar orasidagi bog'lanishlarni izotrop muhit uchun Guk qonuni ko'rinishida qaraymiz. Ko'ndalang va bo'ylama to'lqinlar potentsiallarini tekis deformatsiya holida quyidagicha yozamiz [4]:

$$\vec{U}^m = \text{grad}\varphi_m + \text{rot}\vec{\psi}_m \quad (1)$$

Ushbu (1) formulani harakat tenglamalariga joylashtirib, uni

$$\Delta\varphi_m = \frac{1}{a_m^2} \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial t^2}; \quad \Delta\psi_m = \frac{1}{b_m^2} \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial t^2} \quad (2)$$

to'liq tenglamalariga olib kelamiz, bu yerda Δ ta - ikki o'lchovli Laplas differensial operatori hisoblanadi.

Vaqtning $t < 0$ paytlari uchun plastinka tinch holatda bo'lgan va $t = 0$ paytda uning chegaraviy sirtlariga dinamik yuklar ta'sir qila boshlagan deb qaraymiz. U holda chegaraviy shartlar $z = \pm h_m$ holatda quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\sigma_{xz}^m = f_x^m(x, t); \quad \sigma_{zz}^m = f_z^m(x, t); \quad \sigma_{yz}^m = 0, \quad (m = 0, 1, 2). \quad (3)$$

Qatlamlarning urinish sirtida pasdagi kinematik shartlar mos keladi:

$$U_0(x, z, t)|_{z=h_0} = U_1(x, z, t)|_{z=h_0}; \quad W_0(x, z, t)|_{z=h_0} = W_1(x, z, t)|_{z=h_0} \quad (4)$$

Boshlang'ich shartlar nolga teng deb olindi, ya'ni $t = 0$ holatda

$$\varphi_m = \psi_m = 0; \quad \frac{\partial \varphi_m}{\partial t} = \frac{\partial \psi_m}{\partial t} = 0. \quad (5)$$

Shunday qilib, qatlamli plastikaning simmetrik tebranishlari haqidagi masalani yechish (2) tenglamalar sistemasini (3), (4) chegaraviy shartlar hamda (5) boshlang'ich shartlarda integrallashga olib kelinadi.

Masalani yechish uchun ψ_m hamda ϕ_m potensial funksiyalarni ichida keltirilgan ko'rinishiga olib kelib tanlaymiz. Shundan so'ng ularni (2) to'liq tenglamalariga qo'yib simmetrik yuklanishlar ta'siri ostidagi plastinka bo'ylama tebranishlari uchun mos keladigan yechimlarni topamiz.

Ko'chish va kuchlanishlarni potensial funksiyalar yechimlari orqali tasvirlab, (3) chegaraviy va (4) kontakt shartlarga qo'yib, sistemalar yaratamiz. (4) kontakt shartdan hosil bo'lgan sistemalardan o'zgaruvchilarni topib olib, ularni kuchlanishlar ifodasiga qo'yib, ma'lum bir matematik amallarni bajarib, [5-6] ishlarda keltirib chiqarilgan quyidagi qatlamli plastikaning simmetrik tebranishlari tenglamalari sistemasini keltirib chiqaramiz: ya'ni bu tenglmalar sistemasi quyidagicha bo'ladi.

$$\begin{aligned} & \left\{ A_{11} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + A_{12} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + A_{13} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + A_{14} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + A_{15} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + A_{16} \right\} \frac{\partial}{\partial x} W_0^{(0)} + \\ & + \left\{ B_{11} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + B_{12} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + B_{13} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + B_{14} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + B_{15} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right\} U_0^{(0)} = \\ & = \left\{ S_{11} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + S_{12} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + S_{13} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + S_{14} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + S_{15} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + S_{16} \right\} f_x^{(1)}(k, p); \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} & \left\{ A_{21} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + A_{22} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + A_{23} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + A_{24} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + A_{25} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + A_{26} \right\} W_0^{(0)} + \\ & + \left\{ B_{21} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + B_{22} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + B_{23} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + B_{24} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + B_{25} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + B_{26} \right\} \frac{\partial U_0^{(0)}}{\partial x} = \\ & = \left\{ S_{21} \frac{\partial^4}{\partial t^4} + S_{22} \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial t^2} + S_{23} \frac{\partial^4}{\partial x^4} + S_{24} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + S_{25} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + S_{26} \right\} f_z^{(2)}(k, p). \end{aligned}$$

Bu yerda: A_{ij} , B_{ij} , S_{ij} lar qatlamli plastinkaning qatlamlari materiallarining geometrik-fizik parametrlariga bog'liq bo'lgan koeffitsiyentlardir. Bu qatlamli elastik plastinka tebranish tenglamalari sistemasidan xususi holda olingan bir qatlamli plastinkalar tebranish tenglamalari sistemasini ishonchli tenglama ekanligini namoyon qiladi. Bundan tashqari tenglamalar sistemasi yechimlaridan foydalanib, keyinchalik plastinka ixtiyoriy nuqtasining ko'chish va kuchlanishlarini aniqlash imkoniyatli paydo bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Лехницкий С. Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука, 1977. 416 с.
2. Филиппов И.Г., Чебан В.Г. Математическая теория колебаний упругих и вязкоупругих пластин и стержней. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 190 с.
3. Александров Я., Куршин М. Трёхслойные пластинки и оболочки // Прочность, колебания. т. - М.: Машиностроение, 1968.- С. 245-308.
4. Холмуродов Р.И., Худойназаров Х.Х, Худайбердиев З.Б. Свободные колебания упругой трёхслойной пластинки // Проблемы механики АН РУз 2017. Вып. 2-3. С. 46 – 52.

5. Ablaulov K. Extensive use of additional products in the development of science and technology, as well as innovative factor // Iqtisodiyot va ta'lim. 2023. – T. 24. – №. 1. – c. 89-94.

6. Khudoynazarov Kh., Khudoyberdiyev Z., Khudoyberdiyeva Sh. Symmetrical Vibrations of a Three-Layer, Longitudinally Covered Plate // Int. Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issure 10, March 2018. – P. 7116-7121.